

Analyse de la structure des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique Subsaharienne

Analysis of the structure of trade between Morocco and Sub- Saharan Africa

BAKOUR chafik

Enseignant chercheur

Ecole nationale de commerce et de gestion – Tanger

Université Abdelmalek Essaadi – Tétouan

Equipe de recherche Economie et management du risque

chafikbakour@gmail.com

BENSLIMANE My Hfid

Enseignant-chercheur

Faculté polydisciplinaire d'Errachidia

Université Moulay Ismail

Wafaa Chagraoui

Doctorante en Sciences Economiques et Gestion

Ecole nationale de commerce et de gestion - Tanger

Université Abdelmalek Essaadi – Tétouan

Equipe de recherche Economie et management du risque

wafaa.chagraoui@gmail.com

Date de soumission : 10/11/2020

Date d'acceptation : 16/12/2020

Pour citer cet article :

BAKOUR. C, CHAGRAOUI. W, BENSLIMANE. M. (2020) « Analyse de la structure des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique Subsaharienne », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 6 » pp : 295 – 319.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Après le retour du Maroc au sein de l'Union Africaine et de son rapprochement économique avec l'Afrique Subsaharienne, le Maroc a ainsi pu affirmer son ouverture sur l'économie africaine. Il a mis en œuvre plusieurs réformes pour réussir son intégration. A cet effet, ce présent article permet dans un premier temps d'analyser les échanges commerciaux entre ces deux partenaires en proposant une étude descriptive de la structure du commerce entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc et dans un deuxième temps d'identifier le potentiel du commerce entre ces derniers. Pour se faire, nous avons calculé l'indice des avantages comparatifs révélés du Maroc et de l'échantillon des pays de l'Afrique Subsaharienne que nous avons choisi en considérant l'Afrique Subsaharienne comme zone de référence. Nos résultats démontrent que l'offre exportable du Maroc avec l'Afrique Subsaharienne est concentrée sur quelques produits, à savoir des produits à faible technologie et surtout à forte intensité en matières premières et ressources naturelles.

Mots clés : Maroc ; Afrique Subsaharienne ; échanges commerciaux ; avantages comparatifs révélés ; recommandations...

Abstract

After Morocco's return to the African Union and its economic rapprochement with sub-Saharan Africa, Morocco has been able to affirm its openness to the African economy. It has implemented several reforms to successfully integrate. To this end, this article first allows us to analyze trade between these two partners by proposing a descriptive analysis of the structure of trade between Morocco and Africa and, secondly, to identify the potential of trade between them. To do this, we calculated the index of comparative advantages revealed by Morocco and some countries of Sub-Saharan Africa by considering Sub-Saharan Africa as a reference zone. Our results show that Morocco's exportable supply with Sub-Saharan Africa is concentrated on a few products, namely low technology products and especially those with a high intensity of raw materials and natural resources.

Keywords : Morocco ; Sub-Saharan Africa ; international trade ; comparative advantage revealed ; recommandations...

Introduction

Face aux défis de la mondialisation, le Maroc est conscient du rôle que jouent les unions économiques à dominer l'impact de la mondialisation sur les économies, il a ainsi depuis ces dernières décennies réorienté sa politique étrangère vers le continent africain. Cette nouvelle position s'est traduite par la signature de plusieurs accords et par la forte présence économique du Maroc dans les pays africains. Ce rapprochement démontre le choix stratégique qu'a fait Maroc sur le plan économique pour consolider de plus en plus ses rapports avec l'Afrique ; ce rapprochement se concrétise ainsi dans la mise en œuvre de plusieurs projets d'entreprises publiques marocaines en Afrique dans divers domaines et spécialement dans les infrastructures de base ; et dans l'instauration d'une stratégie économique à long terme visant une coopération sud-sud dynamique qui témoigne des enjeux économiques mutuels.

C'est dans ce cadre-là que nous nous interrogeons sur la configuration des relations économiques que le Maroc a tissé avec le continent africain pour en démontrer le potentiel et les conditions nécessaires pour sa réalisation effective. En effet, comme c'était le cas dans plusieurs régions du monde, l'accomplissement d'une intégration régionale plus poussée dans toutes ses multiples dimensions devrait contribuer à libérer le potentiel du continent africain¹.

A cet effet, cette étude va essayer d'analyser les échanges commerciaux du Maroc avec ses pays partenaires africains et d'essayer de relever le potentiel des échanges dont dispose le Maroc avec ses pays partenaires. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps discuter de la structure des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique par produits et partenaires et nous allons ensuite dans une deuxième partie calculer et procéder à une analyse basée sur l'indice des avantages comparatifs révélés du Maroc et de l'Afrique Subsaharienne.

1. Fondements théoriques

Le commerce international se développe dans des contextes différents entraînant la nécessité de développer des modèles théoriques et des approches qui l'expliquent. Ces contextes indiquent les changements qui s'opèrent dans le fonctionnement de l'économie internationale et les interdépendances qui ne cessent d'accroître entre les nations, qui se relie de plus en plus.

¹ <https://www.policycenter.ma/publications/equilibres-externes-comp%C3%A9titivit%C3%A9-et-processus-de-transformation-structurelle-de-l>

En effet, les questions centrales que posent l'économiste A. Smith puis Ricardo étaient de connaître pourquoi les nations procèdent-elles à l'échange de marchandises et se spécialisent dans certaines branches ? Quel avantage tirent les coéchangistes de cette spécialisation ?

Smith (1776) avance donc l'idée du libre-échange comme un élément permettant l'accroissement du revenu de chaque nation par la spécialisation de chaque pays dans la production ou il détient un avantage absolu. Ainsi chaque pays en se spécialisant dans la production du bien dont les coûts de production sont les plus bas, conduira à un accroissement de la productivité, à un perfectionnement du produit et des méthodes de production ; ceci va incontestablement entraîner une augmentation du produit national. Or, la théorie de Smith ne couvre qu'un seul aspect du commerce international celui des ressources naturelles. Sa théorie est incomplète car elle ne peut expliquer le reste des échanges extérieurs. Elle sera cependant l'élément déclencheur quarante ans plus tard de la célèbre théorie des coûts comparatifs.

Selon D. Ricardo, chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien pour lequel il a un avantage comparatif le plus élevé ou à l'inverse il doit se spécialiser dans la production du bien pour lequel il détient un désavantage comparatif le plus faible ; ceci va permettre à chaque nation d'échanger avec les nations qui sont spécialisées dans la production d'autres biens. En effet, Ricardo démontre que même si un pays est en mesure de produire tous les biens dont il a besoin avec des prix relativement meilleurs par rapport aux autres pays, il est dans son intérêt de limiter sa production aux seuls biens dont les coûts de production sont relativement plus faibles comparés aux coûts étrangers (Hamimida, 2012). Ainsi la spécialisation de chaque pays dans la production du bien pour lequel il a un avantage comparatif entraînera l'augmentation de la production mondiale. Les avantages comparatifs sont donc des déterminants dans la structure des échanges. Pour montrer cela, Ricardo s'appuie sur un modèle d'équilibre général d'une économie en situation d'autarcie et présente les résultats pour analyser par la suite le cas d'une économie ouverte en termes de prix relatifs.

En règle générale, les théories classiques ont voulu démontrer, que la spécialisation internationale est fondée sur le principe de l'avantage comparatif qui est la source du profit du commerce international ; c'est-à-dire que cela constitue nettement un gain pour les partenaires commerciaux car elle rend possible la production à coût faible d'un ensemble de biens tout en

utilisant les meilleures capacités des pays concernés. De ce fait, elle permet d'obtenir des biens relativement moins chers et ceci grâce à l'échange international

La théorie Ricardienne apporte une clarification de la composition du commerce international tout en fournissant un aperçu sur les gains de l'échange entraînés par l'ouverture des frontières. Son modèle se caractérise aussi par l'indépendance des prix des facteurs de production des techniques de production qui sont différentes dans chaque pays. Mais ce qu'on reproche à cette théorie c'est qu'elle ne nous apprend pas par quoi est déterminé l'avantage comparatif et de quelle façon le commerce affecte la distribution des revenus dans une nation

Le modèle HOS met en exergue les noms de trois économistes Heckscher (1919), Ohlin (1933) et Samueslon (1940). Pour expliquer la composition du commerce international, ce modèle a introduit un nouveau concept ; il s'agit du concept de « l'abondance relative d'un facteur de production » qui jouera le rôle de l'avantage comparatif. La spécification de ce modèle réside dans la détention d'au moins deux facteurs de production et il est obligatoire d'avoir les quantités disponibles de ces deux facteurs de production puisqu'ils définissent ce que l'on nomme la dotation factorielle d'un pays. Autrement dit, les deux pays qui s'échangent peuvent être identiques en tout point mais c'est à partir des dotations factorielles que ces pays vont échanger. D'autre part la technique de production d'un bien est égal à l'intensité en capital par rapport au travail c'est ce qu'on nomme l'intensité factorielle. Il y a donc une forte interdépendance entre la dotation factorielle qui caractérise un pays et son intensité factorielle ; Cela veut dire que le pays va se spécialiser dans le bien dont l'intensité factorielle est compatible avec la dotation factorielle.

2. Analyse de la structure du commerce entre le Maroc et l'Afrique

2.1.L'évolution des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique

Figure N°1 : Evolution des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'office des changes

Les échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique dégagent un solde commercial excédentaire de 2,64 milliards de dirhams en 2018 contre un solde commercial déficitaire en 2008 de -9,5 milliards de dirhams. Une nette augmentation est remarquée durant la période 1998-2018, puisque le montant total des échanges est passé de 7,28 milliards de dirhams en 1998 à 40,50 milliards de dirhams en 2018. D'autre part, le taux de couverture des importations par les exportations marocaines a fortement augmenté pour passer de 45,43% en 2008 contre 113,93% en 2018, ceci grâce à la réduction du déficit de la balance commerciale du Maroc avec l'Afrique.²

Tableau N° 1 : Valeur des exportations du Maroc vers les régions d'Afrique pour la décennie 2008-2018 (en milliards de dirhams)³

Régions de l'Afrique	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Afrique de l'Ouest	3,23	3,06	4,49	8,47	8,62	8,59	11,20	9,89	10,21	11,20	11,49
Afrique du Nord	2,43	2,99	3,56	3,67	4,95	4,65	4,08	6,13	6,85	4,16	4,31
Afrique Australe	0,12	1,59	2,04	1,24	3,24	2,43	1,82	8,77	7,87	5,48	6,51
Afrique centrale	1,66	1,69	2,04	1,61	2,12	2,24	3,08	2,37	1,93	2,08	2,44
Afrique de l'Est	0,36	0,25	0,37	0,84	1,30	0,52	0,97	1,94	2,43	3,83	2,28

Source : office des changes

On remarque à partir de cette répartition géographique des échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique que l'Afrique de l'Ouest est le premier partenaire commercial du Maroc durant la période 2008-2018. En effet, les exportations du Maroc à destination de l'Afrique de

² <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

³ <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

l'Ouest sont passées de 3,23 Mds en 2008 à 11,49 Mds en 2018. Cela s'explique par la conclusion de plusieurs accords commerciaux bilatéraux entre le Maroc et des pays comme le Nigéria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Ces pays ont signé ces accords avec le Maroc datant au moins de 1980. L'Afrique du Nord se classe deuxième destination des exportations marocaines.

Tableau N° 2 : Valeur des importations du Maroc en provenance des différentes régions d'Afrique pour la période 2008-2018 (en milliards de dirhams)⁴

Régions de l'Afrique	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Afrique du Nord	13,27	11,04	13,08	15,06	16,97	17,68	13,30	12,18	12,05	15,27	7,05
Afrique Australe	2,43	1,22	1,11	0,38	0,66	0,97	3,55	1,82	0,97	0,85	0,63
Afrique de l'Ouest	0,76	0,72	1,89	2,71	1,34	0,80	0,81	1,01	0,89	0,99	0,74
Afrique centrale	0,75	0,57	1,36	0,63	0,47	0,42	0,41	0,47	0,74	1,07	0,37
Afrique de l'Est	0,18	0,17	0,14	0,27	0,37	0,40	0,35	0,33	0,53	0,76	0,36

Source : office des changes

L'Afrique du Nord est cette fois en première position quant aux importations du Maroc en provenance d'Afrique. En effet on remarque que les importations en provenance de cette région constituent un grand pourcentage des importations marocaines par rapport aux autres régions d'Afrique. Le Maroc importe principalement de ces pays du pétrole et du gaz.

2.2. Les principaux produits échangés entre le Maroc et l'Afrique

Nous avons choisi de présenter la structure des échanges en nous reposant sur la nomenclature de classification type pour le commerce international (CTCI) qui est la nomenclature internationale de marchandises des Nations Unies. Nous avons utilisé la 3^{ème} révision de la Classification type du commerce international (CTCI) pour exposer de façon détaillée les produits exportés par le Maroc vers le continent africain.

⁴ Ibid.

Figure N° 2-3-4-5-6 : Structure des exportations marocaines vers le continent africain d'après la classification

CTCI

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'office des changes

Afrique du Nord

- ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PRINCIPALEMENT D'APRÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE
- ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS
- BOISSONS ET TABACS
- COMBUSTIBLES ET MINÉRAUX, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES
- HUILES, GRAISSES ET CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
- MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT
- MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES À L'EXCEPTION DES CARBURANTS
- PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS
- PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS CONNEXES, N.D.A.

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'office des changes

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'office des changes

Afrique Centrale

- ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PRINCIPALEMENT D'APRÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE
- ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS
- BOISSONS ET TABACS
- COMBUSTIBLES ET MINÉRAUX, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES
- HUILES, GRAISSES ET CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
- MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT
- MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES À L'EXCEPTION DES CARBURANTS
- PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS
- PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS CONNEXES, N.D.A.

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'office des changes

Afrique de l'Est

- ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PRINCIPALEMENT D'APRÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE
- ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS
- BOISSONS ET TABACS
- COMBUSTIBLES ET MINÉRAUX, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES
- HUILES, GRAISSES ET CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
- MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT
- MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES À L'EXCEPTION DES CARBURANTS
- PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS
- PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS CONNEXES, N.D.A.

L'analyse qui ressort de la structure du commerce du Maroc vers l'Afrique pour l'année 2017 démontre que les exportations marocaines ne se limitent plus aux produits alimentaires. Des exportations d'autres secteurs commencent à prendre de l'importance dans cette nouvelle structure. En effet, les exportations vers l'Afrique de l'Est sont dominées par les produits chimiques et produits connexes avec 92% et vers l'Afrique de l'Ouest avec 32%. Les exportations vers l'Afrique du Nord sont diversifiées mais concernent toujours les produits alimentaires avec 22%. Ceci est aussi le cas pour l'Afrique centrale dont les exportations concernent les produits alimentaires avec 38% et spécialement encore vers l'Afrique australe avec 74%.

3. Analyse des avantages comparatifs révélés

3.1.Méthodologie :

L'avantage comparatif évalue les échanges commerciaux et la spécialisation des pays dans les biens pour lesquels il a un avantage comparatif et donc concurrentiel. Ricardo à partir de l'idée avancée par Smith qui considère le libre échange comme un élément permettant l'accroissement du revenu de chaque nation par la spécialisation de chaque pays dans la production ou il détient un avantage absolu, prouve que même dans le cas où un pays possède un désavantage absolu par rapport à un pays, la spécialisation et l'échange peuvent se faire. Son élaboration succède ainsi à la notion plus restrictive d'avantage absolu développé par Adam Smith (Mucchielli, 1989)⁵.

Nous utilisons l'indicateur historique de Balassa (1965) qui consiste pour un secteur donné, à comparer la part de ses exportations dans les exportations totales d'un pays à la part de ce même secteur dans les exportations totales d'une zone de référence, ici l'Afrique Subsaharienne. On va ainsi expliquer avec cet indicateur la compétitivité d'un produit dans les exportations marocaines par rapport à la part de ce produit dans les exportations de l'Afrique Subsaharienne.

⁵ <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

$$ACR = \frac{\sum_i \frac{X_i^j}{\sum_i X_i^j}}{\frac{\sum_j X_i^j}{\sum_i \sum_j X_i^j}} \geq 0$$

Où

X_i^j : Valeur des exportations du pays i pour le bien j

$\sum_j X_i^j$: Exportations totales du pays i

X_j^n : Valeur des exportations d'un groupe de pays (zone de référence) n pour le bien j

$\sum_j X_j^n$: Valeur des exportations totales d'un groupe de pays (ou zone de référence) n

On va pouvoir déduire que le Maroc a un avantage comparatif révélé sur un produit j , si son ratio exportations du produit j sur ses exportations totales de tous les biens dépasse le ratio exportations Afrique Subsaharienne du produit j sur le total Afrique Subsaharienne des exportations de tous les biens.

Autrement dit, si l'indicateur du Maroc pour une catégorie donnée de produits est supérieur à 1, le Maroc aura un avantage comparatif dans la catégorie de produit durant l'année 2017, puisqu'il sera relativement plus exportateur que l'Afrique Subsaharienne dans cette catégorie donnée de produits. Bien évidemment, la spécialisation du Maroc sera encore plus forte si l'indicateur prend une valeur élevée. A l'opposé, si l'ACR est inférieur à 1, le Maroc n'aura aucun avantage comparatif dans la catégorie donnée de produits et spécialement si l'ACR est proche de 0.

Cet indice va nous permettre de faire une analyse des avantages comparatifs entre les différents groupes de produits pour un même pays et dans une seconde étape d'examiner ces avantages en faisant une comparaison de chaque groupe de produit pour un ensemble de pays.

3.2. Résultats et interprétations

Comme expliqué précédemment, nous proposons pour ce papier de calculer l'indice des avantages comparatifs pour exposer les secteurs dont le Maroc dispose d'avantage comparatif dans ses échanges commerciaux avec l'Afrique Subsaharienne. Nous avons calculé cet indice en utilisant la classification type pour le commerce international CTCT. Nous avons créé notre base donnée à partir de la base de données de l'UNCTADstat. De plus, nous avons saisi

une autre classification pour décrire d'une manière agrégée les groupes de produits exportés par le Maroc en fonction de leur degré technologique. Cette classification subdivise les biens en 5 groupes de produits (Berahab, 2016)⁶ :

1. Biens intensifs en matières premières et ressources naturelles, qui correspondent aux sections suivantes de la classification CTCI : 0, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 4, 56.
2. Biens à forte intensité de main d'œuvre, qui correspondent aux sections suivantes : 26, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 81, 82, 83, 84, 89.
3. Biens à forte intensité de capital, qui correspondent aux sections : 1, 35, 53, 55, 62, 67, 68, 78.
4. Biens utilisant une science facile à imiter, qui correspondent aux sections 51, 52, 54, 58, 59, 75, 76.
5. Biens utilisant une science difficile à imiter, qui correspondent aux sections 57, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 87.

Nous avons effectué ce calcul pour le Maroc, l'Afrique du Sud, la Côte d'ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Gabon, le Nigéria en prenant l'Afrique Subsaharienne comme zone de référence. Nous avons sélectionné ces pays car ils représentent les six pays avec lequel le Maroc échange le plus, toutes régions de l'Afrique Subsaharienne confondues.

Nous avons calculé l'ACR pour l'ensemble des sept pays, pour les cinq classifications et pour une période.

Figure N° 8 : ACR du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'ivoire, Cameroun, Guinée, Nigéria avec l'Afrique Subsaharienne pour les biens intensifs en matières premières et ressources naturelles (2017).

Source : Calcul de l'auteur sur la base de données de l'Unctadstat.

⁶ <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

Le Maroc vient en premier dans le classement pour son avantage comparatif dans l'exportation des biens intensifs en matières premières et ressources naturelles. Ceci s'explique par la forte concentration de produits alimentaires et animaux vivants dans cette catégorie, qui représente la grande partie des exportations marocaines.

Figure N°9 : ACR du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'ivoire, Cameroun, Guinée, Nigéria avec l'Afrique Subsaharienne pour les biens à forte intensité de main d'œuvre (2017).

Source : Calcul de l'auteur sur la base de données de l'Unctadstat.

La deuxième catégorie qui concerne les exportations des biens à forte intensité de main d'œuvre, on constate que le Maroc n'a pas d'avantage comparatif avec l'Afrique Subsaharienne. Seuls l'Afrique du Sud et le Nigéria se démarquent par leurs avantages comparatifs bien que leurs valeurs soient relativement faibles. Ceci s'explique par le fait que l'Afrique du Sud et le Nigéria sont des exportateurs de produits manufacturés.

Figure N°10 : ACR du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'ivoire, Cameroun, Guinée, Nigéria avec l'Afrique Subsaharienne pour les biens à forte intensité de capital (2017).

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'UNCTADstat.

Le Maroc a un grand désavantage concernant l'exportation des biens à forte intensité de capital. Seuls le Nigéria, l'Afrique du Sud et la côte d'ivoire présentent des avantages. Cela s'explique par l'exportation des machines et matériel de transport pour l'Afrique du Sud et l'exportation des produits chimiques pour le Nigéria et l'exportation des boissons et tabacs pour la côte d'ivoire.

Figure N°11 : ACR du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'ivoire, Cameroun, Guinée, Nigéria avec l'Afrique Subsaharienne pour les biens utilisant une technologie facile à imiter (2017).

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'UNCTADstat

Concernant l'exportation des biens utilisant une technologie facile à imiter, l'ACR de l'ensemble des pays étudiés indiquent un désavantage.

Figure N°12 : ACR du Maroc, Afrique du Sud, Côte d'ivoire, Cameroun, Guinée, Nigéria avec l'Afrique Subsaharienne pour les biens utilisant une science difficile à imiter (2017)

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'UNCTADstat

Pour ce qui est des biens utilisant une science difficile à imiter, la Guinée est seule avantagée.

Tableau N°3 : Avantages comparatifs révélés des pays par produits

	Biens à forte intensité de capital	Biens à forte intensité de main d'œuvre	Biens intensifs en matières premières et ressources naturelles	Biens utilisant une technologie facile à imiter	Biens utilisant une science difficile à imiter	Biens utilisant une science facile à imiter
	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
ACR Maroc	1,06695	4,23940	63,54821	0,48457	5,60509	1,62910
ACR Cote d'ivoire	6,20660	12,07864	15,27615	0,72608	4,71370	3,61133
ACR Afrique du sud	1,93011	1,99572	2,00580	1,85586	2,02766	1,91845
ACR Cameroun	4,88395	8,03553	9,41338	0,74286	1,99766	0,90464
ACR Guinée	5,05384	5,80146	30,62387	0,90970	11,15125	2,81782
ACR Gabon	7,31389	0,96773	11,22475	0,16441	5,71021	2,05253
ACR Nigeria	9,28319	6,83350	8,28136	0,34960	3,08256	4,34571

Source : Elaboration et calcul de l'auteur à partir des données de l'UNCTADstat.

Le Maroc a un avantage comparatif révélé dans les produits suivants. Les trois premiers produits font partie de la catégorie des biens intensifs en matières premières et ressources naturelles, il s'agit de : préparations ou conserves de poissons, Engrais (autres que ceux du groupe 272) et Fromages. Le 4ème produit pour lequel le Maroc a un avantage comparatif avec l'Afrique Subsaharienne fait partie des biens utilisant une science difficile à imiter et il s'agit des équipements pour distribution d'électricité. Enfin le cinquième et dernier produit concerne les biens intensifs en matières premières et ressources naturelles et il s'agit d'œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs frais, blanc d'œuf.

Pour ce qui est de la Côte d'ivoire, le premier produit pour lequel elle détient un avantage comparatif avec les autres pays est le Cacao, qui est un bien intensif en matières premières et ressources naturelles. Vient ensuite les armes et munitions, bien à forte intensité de main d'œuvre. En troisième et quatrième lieu nous retrouvons les produits de café et succédanés du café et graisses et huiles végétales, autres que douces qui sont des biens intensifs en matières premières et ressources naturelles. Et enfin en cinquième position les produits de parfumerie, toilette ; préparations qui sont des biens à forte intensité de capital.

Quant à l'Afrique du Sud, elle a un avantage comparatif dans les cinq produits suivants : en premier lieu nous retrouvons les compteurs et instruments de mesure, en second lieu le

fromage qui est un bien intensif en matière première, ensuite les ouvrages en cuir, n.d.a ; articles de bourrellerie, biens à forte intensité de main d'œuvre, appareils sanitaires, plomberie, chauffage et enfin produits laminés plats, en aciers alliés.

Les produits guinéens qui détiennent le plus haut avantage comparatif se classent comme suit : chocolat et autres préparatifs du cacao, margarine et graisses culinaires, qui sont tous deux des biens intensifs en matières premières et ressources naturelles. Appareils, matériel de génie civil et construction et Navires, bateaux et engins flottants qui sont des biens utilisant une science difficile à imiter. En quatrième lieu on retrouve un bien à forte intensité de main d'œuvre, qui est Ouvrages, n.d.a, en matières premières et enfin en cinquième position le Zinc qui est un produit à forte intensité de capital.

Le Cameroun a un avantage comparatif révélé dans ces cinq produits: chocolat et autres préparations du cacao, ensuite Ouvrages en verre, puis bois simplement travaillés, savons, produits d'entretien et détersifs et enfin produits résiduels du pétrole, n.d.a. connexes.

Concernant le Gabon, ses avantages comparatifs sont concentrés dans les produits suivants : Bois simplement travaillés, tabacs fabriqués (dont succédanés de tabac), Huiles de pétrole ou minéraux bitumineux > 70%, Navire, bateaux et engins flottants, Articles de robinetterie, tuyauterie et similaires et enfin moteurs et machines motrices, pièces, parties, n.d.a.

Et enfin, le Nigéria a un avantage comparatif dans : 1) tabacs fabriqués (dont succédanés de tabac) qui est un bien à forte intensité de capital, 2) Propane et butane liquéfiés, bien intensif en matières premières et ressources naturelles, 3) Ouvrages en verre, 4) Ouvrage en liège tous deux des biens à forte intensité de main d'œuvre et enfin 5) Articles en matières textiles, également biens à forte intensité de main d'œuvre.

3.3. Relation Maroc – Afrique : recommandations

3.3.1. Relation Afrique – Reste du monde

L'intégration régionale en Afrique constitue toujours un défi et doit faire l'objet de plus d'efforts en termes d'actions des politiques commerciales et économiques en mettant en œuvre un ensemble de stratégies actives d'intégration dynamique et durable.

De plus, des contraintes d'aspect structurel s'ajoutent à ce défi. Nous pouvons citer le faible niveau d'industrialisation, la faible création de valeur ajoutée et la faible qualité des

infrastructures ; ce qui limitent les perspectives et les attentes de cette intégration qui est toujours tournée vers les marchés étrangers et donc extra africains.

D'ailleurs comme nous l'avons vu plus haut, la structure des exportations africaines est soumise à l'exportation de produits de base et de matières premières (matières premières agricoles, combustibles, minerais et métaux) ce qui démontre une participation peu considérable dans le commerce mondial qui s'élève à 2,5% seulement (OMC, 2019). Si on venait à comparer cette participation d'Afrique avec le reste des autres continents, nous remarquons que leurs parts de participation dans le commerce mondial sont respectivement 40% pour l'Europe, 28% pour l'Asie, 14,5% pour l'Amérique du Nord et 5% pour l'Amérique Latine (OMC, 2019). Ainsi, l'Afrique s'accapare la part la plus faible de toutes les régions citées. Pour ce qui est des principaux marchés vers lesquels se tournent les produits africains, nous retrouvons en première place l'Europe avec 151 milliards d'euros, puis en second lieu la Chine 54 milliards de US\$ et enfin l'Inde avec 37 milliards de dollars US.

Il est de plus à signaler que l'Afrique détient une faible part d'investissements directs étrangers (IDE) à l'échelle mondial, qui tourne autour de 4% pour les flux entrants et seulement 1% pour les flux sortants. Une augmentation notable se fait remarquer, puisque le flux des IDE vers l'Afrique a augmenté de 11% pour atteindre 46 milliards US\$ (CNUCED, 2019).

En règle générale nous pouvons dire que la performance économique africaine dépend toujours de la conjoncture internationale, spécialement de la demande extérieure avec notamment l'importation chinoise des matières premières, qui constitue les principales exportations africaines de marchandises. Cette fragilité des économies africaines peut aussi être influencée par des problèmes de sécurité dans certains pays, par l'instabilité politique, par les changements climatiques, les conséquences de la crise sanitaire qui s'est déclenchée récemment. De plus l'augmentation de la dette publique dont fait face certains pays, pourrait être source d'inquiétude puisque la réalisation des programmes d'investissement peut être difficiles. Aussi le niveau d'industrialisation des pays d'Afrique est peu compétitif, modeste et concentré dans le secteur manufacturier qui représente 11% du PIB du continent.

A cet effet, nous pouvons dire que les causes qui rendent les échanges commerciaux intra-africains peu importants sont :

- La faible complémentarité des structures de production ;
- Le faible niveau d'industrialisation ;
- Le cout du transport et l'existence des barrières tarifaires qui persiste à rendre le commerce difficile ;
- L'intégration macro-économique et financière dont le but est de favoriser et simplifier la libre circulation des capitaux entre les pays d'Afrique représente des secteurs qui sont peu intégrés dans les communautés économiques régionales ;
- Le peu d'accords créés dans les groupes d'intégration économique n'aide pas le développement des échanges entre les pays d'Afrique.

D'autres contraintes peuvent aussi expliquer ce faible échange, ils sont liés à la non-coordination des politiques économiques et au cout élevé des transferts financiers et au besoin de la convertibilité des monnaies nationales.

3.3.2. Relation Afrique – Maroc

Comme nous l'avons vu plus haut les exportations du Maroc avec les pays africains restent concentrées sur des produits limités. Il est vrai que notre étude empirique ait portée sur cinq pays d'Afrique subsaharienne mais globalement les exportations marocaines vers le continent africain concernent principalement les produits alimentaires, les engrais, les poissons frais et conserves de poissons, les fils et câbles électriques et les voitures de tourisme. Pour ce qui est des importations du Maroc en provenance de l'Afrique, nous retrouvons essentiellement l'Afrique du Nord comme premier partenaire et les importations sont polarisées sur un nombre restreint puisque cela concerne principalement le gaz de pétrole et autres hydrocarbures, les produits alimentaires et les huiles de pétrole et lubrifiants.

Cependant, Il y a une augmentation des investissements du Maroc en Afrique, puisqu'on a enregistré une valeur de 37 milliards de dirhams entre l'année 2013 et 2017. Les secteurs qui ont concerné cet investissement sont des secteurs à forte valeur ajoutée puisqu'il s'agit du secteur bancaire, de télécommunication et assurances. De plus, la part des investissements dans le secteur bancaire a considérablement évolué entre les mêmes années puisqu'elle est passée de 32% en 2010 à 73% en 2017. Cela n'a pas été le cas pour le secteur des télécommunications et des assurances puisqu'ils ont enregistré respectivement une baisse passant de 42% et 19% en 2010, à 8% et 6% en 2017.

Néanmoins, ce qui nous intéresse dans cette section est de relever les freins qui entravent une intégration complète du Maroc dans le continent africain. En effet, pour le cas du Maroc, on remarque qu'il y a des obstacles qui empêchent l'intégration totale de ce dernier dans l'économie africaine. Cela passe par :

- Il est sans rappeler que l'offre commerciale reste peu diversifiée et est limitée à des produits faiblement transformés ;
- Une présence faible dans les communautés économiques régionales (CER) auxquelles le Maroc fait partie : en effet l'association composite de pays relevant de différents CER entrave le développement d'intégration régionale de la Communauté des Etats Sahélo Sahariens, s'ajoute à cela l'Union du Maghreb Arabe (UMA) qui depuis la date de sa création a peu progressé, cela se remarque dans les frontières terrestres qui sont restés fermées entre le Maroc et l'Algérie et ceci présente un obstacle parmi de nombreux autres ;
- Une coordination difficile des intervenants chargés de l'organisation de cette coopération africaine ;
- L'existence de mesures non tarifaires puisque la signature des accords commerciaux ne porte pas sur le libre échange
- Le soutien à l'export n'aide pas car il est loin de répondre aux besoins des spécificités du marché de l'Afrique ;
- La non existence de compagnies maritimes nationales et régionales impacte la compétitivité des couts de transport qui reste peu diversifié et donc faible.

Nous remarquons que vu le potentiel existant entre le Maroc et les pays d'Afrique, ces derniers n'exploitent pas convenablement et suffisamment les opportunités de coopération économique qui peuvent exister entre eux. Les échanges commerciaux sont concentrés autour de produits à faible valeur ajoutée alors que si ces derniers sont augmentés, ils peuvent permettre aisément la mise en œuvre des stratégies d'intégration spécialement dans le secteur d'infrastructures de transport. D'autre part, les secteurs de l'agro-industrie, de textile, santé et industrie pharmaceutique, industrie automobile et tourisme sont des domaines qui présentent réellement des opportunités pour construire de chaînes de valeur régionales à forte valeur ajoutée.

Conclusion

Ce travail a tenté de déterminer les avantages comparatifs des produits exportés par le Maroc vers l'échantillon de pays d'Afrique Subsaharienne qu'on a sélectionné. L'analyse de l'indice d'avantage comparatif révélé montre que la valeur de cet indice demeure relativement faible même pour les produits bénéficiant d'avantages comparatifs.

Cependant, force est de constater que le Maroc a commencé à diversifier davantage ses exportations, en se reposant sur de nouveaux secteurs de croissance dans les industries à haute valeur ajoutée⁷, à titre d'exemple la construction automobile et l'aéronautique. Concernant, plus spécifiquement l'Afrique Subsaharienne, le Maroc a un avantage comparatif, même s'il demeure relativement faible dans l'exportation de biens à haut contenu technologique en comparaison avec ses concurrents africains. L'exploitation de ces secteurs va permettre au Maroc de lui ouvrir de nouvelles perspectives de progrès.

De plus, le renforcement de la relation commerciale entre le Maroc et l'Afrique demande l'adoption de politiques commerciales cohérentes et efficaces⁸. Notre analyse a en effet fait ressortir un potentiel commercial entre les deux parties. Ceci devrait aider le Maroc à réduire la vulnérabilité de ses exportations face aux chocs extérieurs et à l'amélioration de ses performances commerciales et économiques.

Annexe⁹

Classification de Hufbauer et Chilas 1974 d'après la classification CTCI, 3ème révision

• Biens intensifs en matières premières et ressources naturelles

[0] Produits alimentaires et animaux vivants

[21] Cuirs, peaux et pelleteries, bruts

[22] Graines et fruits oléagineux

[23] Caoutchouc brut (y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré)

[24] Liège et bois

[25] Pâtes à papier et déchets de papier

⁷ <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

⁸ <https://www.policycenter.ma/publications/equilibres-externes-comp%C3%A9titivit%C3%A9-et-processus-de-transformation-structurelle-de->

⁹ <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-RP1607v2.pdf>

[27] Engrais bruts, autres que ceux de la division 56, et minéraux bruts (à l'exclusion du charbon, du pétrole et des pierres précieuses)

[28] Minerais métallifères et déchets de métaux

[29] Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a.

[32] Houilles, cokes et briquettes

[33] Pétrole, produits dérivés du pétrole et produits connexes

[34] Gaz naturel et gaz manufacture

[4] Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale

[56] Engrais (autres que ceux du groupe 272)

• **Biens à forte intensité de main d'œuvre**

[26] Fibres textiles (à l'exception des laines en ruban (tops) et autres laines peignées) et leurs déchets (non transformés en fils ou en tissus)

[61] Cuirs et peaux préparés et ouvrages en cuir, n.d.a., et pelleteries apprêtées

[63] Ouvrages en liège et en bois (à l'exclusion des meubles)

[64] Papiers, cartons et ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

[65] Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., et produits connexes

[66] Articles minéraux non métalliques manufactures, n.d.a.

[69] Articles manufactures en métal, n.d.a.

[81] Constructions préfabriquées ; appareils sanitaires et appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage, n.d.a.

[82] Meubles et leurs parties ; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles similaires rembourrés ou garnis intérieurement

[83] Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires

[84] Vêtements et accessoires du vêtement

[85] Chaussures

[89] Articles manufactures divers, n.d.a.

• **Biens à forte intensité de capital**

[1] Boissons et Tabacs

[35] Energie électrique

[53] Produits pour teinture et tannage et colorants

[55] Huiles essentielles, résinoïdes et produits de parfumerie ; préparations pour la toilette, produits d'entretien et détersifs

[62] Caoutchouc manufacture, n.d.a.

[67] Fer et acier

[68] Métaux non ferreux

[78] Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air)

• **Biens utilisant une technologie facile à imiter**

[51] Produits chimiques organiques

[52] Produits chimiques inorganiques

[54] Produits médicaux et pharmaceutiques

[58] Matières plastiques sous formes autres que primaires

[59] Matières et produits chimiques, n.d.a.

[75] Machines et appareils de bureau ou pour le traitement automatique de l'information

[76] Appareils et équipement de télécommunication et pour l'enregistrement et la reproduction du son

• **Biens utilisant une technologie difficile à imiter**

[57] Matières plastiques sous formes primaires

[71] Machines génératrices, moteurs et leur équipement

[72] Machines et appareils spécialisés pour industries particulières

[73] Machines et appareils pour le travail des métaux

[74] Machines et appareils industriels d'application générale, n.d.a., et parties et pièces détachées, n.d.a., de machines, d'appareils et d'engins

[77] Machines et appareils électriques, n.d.a., et leurs parties et pièces détachées électriques

[79] Autre matériel de transport

[87] Instruments et appareils professionnels, scientifiques et de vœux, n.d.a

Bibliographie

Banque Africaine de Développement, (2012). "Étude comparative des politiques d'exportation de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie et de la Corée du Sud ».

Berhab, R. (2016). Structure des échanges entre le Maroc et l'Afrique : Une analyse de la spécialisation du commerce.

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (2020), « World Investment Report 2020 - International Production Beyond the Pandemic » (UNCTAD/WIR/2020).

Conseil Economique, Social et Environnemental, « L'intégration régionale du Maroc en Afrique Pour une stratégie au service d'un développement durable avec l'Afrique », Auto-Saisine n°46/2020

FMI, (2016). "Une croissance trop faible depuis trop longtemps", Perspectives de l'économie mondiale, Chapitre 1, Avril.

FMI, (2016). « Afrique Subsaharienne : Un changement de cap s'impose », Perspectives économiques régionales, Avril.

Ghazi, T and Msadfa, Y. (2016). Potentiel du commerce extérieur entre le Maroc et ses partenaires africains : Application d'un modèle de gravité.

Hamimida, Mama, (2012), Les théories du commerce international.

Hendaoui, A. (1981). Approche de la réalité socio-économique par une théorie des structures et des systèmes : analyse de la problématique du développement. Université libre de Bruxelles, Faculté des sciences sociales, politiques et économiques, Bruxelles.

Jean-Louis Mucchielli, (1989). « Principes d'économie internationale », Collection Coopération- Education- Développement International (CEDI).

Ministère de l'Économie et des Finances, (2010). « Point sur les relations du Maroc avec les pays de l'Afrique Subsaharienne », Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF), Mai.

Ministère de l'Économie et des Finances, (2013). « Compétitivité des exportations marocaines : quel bilan ? », Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF), Mai.

Ministère de l'Économie et des Finances, (2015). « Al Maliya : Dossier sur les relations Maroc- Afrique », No. 58, Juillet.

Ministère de l'Économie et des Finances, (2015). « Relations Maroc-Afrique : l'ambition d'une nouvelle frontière, Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF), Juillet.

Ministère de l'Économie et des Finances, (2016). « Décomposition de la compétitivité structurelle du Maroc : Marges intensives et extensives de nos exportations », Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF), Mars.

Nashi, R and Mcharat, H and Boumahdi, I. (2019). Potentiel de commerce extérieur entre le Maroc et les pays de la CEDEAO.

Office des changes, (2014). "Commerce extérieur du Maroc". Edition Provisoire.

Organisation mondiale du commerce (2019), « Examen statistique du commerce mondial »

Rainelli Michel, (2009), « Le commerce international », La découverte, (coll « Repères »), Paris, pages 128.